

ПЕРВАЯ РУССКО-ИРАНСКАЯ ВОЙНА 1804-1813 гг

А.Т. Каримов

2-курс магистрант ТГУВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940130>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-May 2023 yil

Ma'qullandi: 13-May 2023 yil

Nashr qilindi: 16-May 2023 yil

KEY WORDS

Кавказская война, «Большая игра», гегемония Великобритании и России, Иран, Грузия, Азербайджан, Гянджа, Гулистанский договор, Каспийский флот России.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается политика Российской империи на Южном Кавказе. Значительные территории Южного Кавказа вошли в состав России во время русско-иранской войны 1804–1813 гг., одновременно ведя войну с Турцией. Кроме того, уделяется внимание последствиям вхождения Грузии, Азербайджана, Дагестана и других территории Закавказья к России с подписанием Гулистанского договора.

Россия и Иран также претендовали на территориальные права в Закавказье. Грузия, Армения и мусульманские ханы были втянуты в ожесточенную политическую борьбу. Попытки Ирана любой ценой захватить Грузию и подчинить своему влиянию мусульманские кланы Закавказья, которые Тегеран считал частью Ирана, и продвижение России в Закавказье привели бы к военному конфликту между Ираном и Россией. В 1804 году началась война между Россией Персией. Поскольку в XX веке Персия сменила свое название, то изменилось и название события - русско-иранская война 1804-1813 годов. Это была первая война России в Иране, которая усложнилась войной с Османской Империей. В результате победы армии Александра I, интересы России на Востоке столкнулись с интересами Британской империи, что стало началом так называемой «Большой игры».

В начале 1801 года император России Павел I подписал указ о присоединении Восточного Кавказа.¹ В сентябре того же года его сын, Александр I, как новый император, отдал приказ о создании на территории Картли-Кахетинское царства Грузинской губернии. В 1803 году Александр присоединяет Мингрелию, тем самым граница России доходит до территории современного Азербайджана. Там находилось несколько ханств, самым большим из которых было Гянджинское со столицей в городе Гянджа. Это государство, как и территория всего современного Азербайджана, входила в сферу интересов Персидской империи.

¹ George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras. A Military History of Russia's Move into the South Caucasus and the First Russo-Iranian War, 1801—1813. — Brill, 2021. — 318 p. — (Iran Studies, Vol. 22).

3 января 1804 году российская армия начинает штурм крепости Гянджа. Это существенно нарушало планы Персии. Поэтому она начала искать союзников для объявления войны России. В результате шах Персии Фетх-Али подписал договор с Великобританией. Англия, по традиции, хотела решить свои проблемы чужими руками. Укрепление влияния России в Азии было крайне нежелательным для Британцев, которые охраняли свою главную жемчужину - Индию. Поэтому Лондон дает Персии все гарантии поддержки последней, в случае начала военных действий против России. 10 июня 1804 года шейх Персии объявляет войну Российской Империи. Так и началась русско-иранская война (1804-1813), длившаяся долгих 9 лет.

Причинами войны были следующие: 1) Присоединение Россией земель Грузии. Это расширило влияние русских в Азии, чем были крайне недовольны персы и англичане. 2) Желание Персии установить контроль над Азербайджаном, который был интересен и России. 3) Россия проводила активную политику расширения своей территории на Кавказе, что нарушало планы персов, кроме того в будущем могло создать проблему для целостности и независимости их государства. 4) Гегемония Великобритании. Долгие годы Англия была страной, которая самостоятельно правила в Азии. Поэтому она пыталась всеми возможными способами не пустить Россию к границам своего влияния. 5) Желание Османской империи взять реванш у России за проигранные войны второй половины 18 века, особенно сильно хотелось вернуть Крым и Кубань. Это подталкивало Турцию на помощь любым соперникам России, которые находились вблизи ее границ.

В результате сформировался союз между Персией, Османской империей и Гянджинским ханством. Покровительство этом союзу оказывала Англия. Что касается Российской Империи, то в русско-иранскую войну 1804-1813 годов она входила без союзников.

Первая серьезная битва случилась уже через 10 дней после начала войны. 20 июня 1804 года состоялась битва под Эриванью. Российская армия под командованием Цицианова полностью разгромила противника, что открывало путь в глубь Ирана.²

17 июня персидская армия провела контрнаступление, отодвинув российские войска все к той же крепости Эриван. Однако уже 20 июня русские войска перешли в наступление вновь заставив персов отступать. Это была одна из первых неудач армии Александра I. Из-за этого поражения российская армия отступила на территорию Грузии.³

В конце 1804 года император России принял решение не спешить в военных действиях с Персией, а заняться присоединением других государств на территории Азербайджана. В январе 1805 года войска под командованием Нецветаева присоединили к России Шурагельский султанат, а уже в мае был подписан договор с Карабахским ханством о добровольном вхождении в состав России. Карабахский хан даже выделил большую армию для войны с Ираном.

Русско-иранская война 1804-1813 годов переместилась в район Карабаха. Уже в начале июня появилась новость, что на территорию Карабаха зашла 20 тысячная

² Цицианов: // Хвойка — Шервинский. — М.: Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 362.

³ George A. Bournoutian. From the Kur to the Aras. A Military History of Russia's Move into the South Caucasus and the First Russo-Iranian War, 1801—1813. — Brill, 2021. — 318 p. — (Iran Studies, Vol. 22).

армия наследника престола Персии Аббаса-Мирзы. В результате русские войска оказались в полном окружении в городе Шуша. Не имея больших военных резервов генерал Цицианов послал из Гянджи на помощь отряд из 493 военных во главе с полковником Карягиным. Это событие вошло в историю как Карягинский рейд.⁴ За 3 дня войска прошли около 100 километров. После этого началась битва с персами в районе Шахбулага, возле Шуши.⁵

Силы персов значительно превосходили российские. Однако бой продолжался более 5 дней, затем русские взяли крепость Шахбулаг, однако, удерживать ее не было смысла, так как персы направляли в этот район дополнительную армию из-под Шуши. После этого Карягин принял решение об отступлении, но было поздно, поскольку войска попали в полное окружение. Тогда он пошел на хитрость, предлагая переговоры о сдаче в плен. В процессе переговоров был нанесен неожиданный удар, и войска смогли прорвать окружение.

После этого успеха армия Цицианова 30 ноября покоряет Ширванское ханство и берет курс на Баку. 8 февраля 1806 года Бакинское ханство вошло в состав России, однако, во время встречи с ханом его брат Ибрагим-бек убил Цицианова и полковника Эристова. Голова российского генерала была отправлена шаху Персии, как демонстрация преданности Бакинского ханства его величию. Армия России покинула Баку.

Новым главнокомандующим был назначен И. Гудович, который сразу же покорил Бакинское и Кубинское ханства.⁶ Однако после этих успехов армии России и Персии взяли паузу. Кроме того, в ноябре 1806 года на Российскую империю напала Турция, и началась очередная война между этими странами. Поэтому зимой 1806-1807 года было подписано Узун-Килисское перемирие, и русско-персидская война была временно приостановлена.

Обе стороны конфликта понимали, что соглашение 1806-1807 годов это не мир, а всего лишь перемирие. Кроме того, Османская империя пыталась быстрее вернуть Персию в войну, чтобы растянуть войска России на несколько фронтов. Шейх Фетх-Али дал Турции обещание вскоре начать новую войну, а также, пользуясь перемирием, подписал соглашение с Наполеоном антирусский союз. Однако он долго не просуществовал, ведь уже в июне Россия и Франция подписали Тильзитский мир. Идея создать блок европейских и азиатских государств против России не удалась. Это было гигантским успехом русской дипломатии. Единственным европейским союзником Персии оставалась Британия. В начале 1808 года Россия, несмотря на продолжение войны с Турцией, возобновила военные действия против Персии.

Русско-иранская война 1804-1813 годов активно продолжилась в 1808 году. В этот год русская армия нанесла персам ряд поражений, самое крупное из которых было при Карабахе. Однако положение дел в войне было неоднозначным и победы чередовались с поражениями. Так, в ноябре 1808 года российская армия потерпела

⁴ Дзегам // Военная энциклопедия: [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого ... [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.

⁵ Дубровин Н. Ф. Закавказье от 1803—1806 года. — СПб., 1866.

⁶ Русско-персидские войны : [арх. 21 октября 2022] / Муханов В. М. // Румыния — Сен-Жан-де-Люз. — М.: Большая российская энциклопедия, 2015. — С. 85—86. — (Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов; 2004—2017, т. 29).

поражение под Ереваном. Реакция Александра была моментальной: Гудович был снят с должности командующего. Его сменил Александр Тормасов, будущий герой в войне с Наполеоном.

В 1810 году войска полковника П. Котляревского нанесли поражение персам у крепости Мегри. Главный перелом в войне случился в 1812 году. В начале года Персия предлагала перемирия, однако после того, как узнала о нападении Наполеона на Россию, продолжила боевые действия. Российская империя оказалась в сложнейшей ситуации: 1) С 1804 года длится затяжная война с Персией. 2) В 1806-1812 годах Россия выла успешную, но изнурительную войну с Турцией. 3) В 1812 году на Россию нападает Франция, тем самым усложняя задачу победы над Персией.

Однако император принял решение не сдавать позиции в Азии. В 1812 году войска Аббас-Мирзы вторглись в Карабах и нанесли сокрушительное поражение российским войскам. Ситуация казалась катастрофической, однако 1 января 1813 года войска под командованием П. Котляревского взяли штурмом ключевую крепость Ленкорань (Талышское ханство, возле границы с Персией). Шах понимал, что возможно продвижение армии России в саму Персию, поэтому предложил перемирие.

12 октября 1813 года Россия и Персия подписали на территории Карабаха Гюлистанский мир. По его условиям:

Персия признавала присоединение Россией Восточной Грузии, а также ханств на территории Азербайджана (Бакинское, Гянджинское и другие).

Россия получала монопольное право содержать военный флот в Каспийском море.

Все товары, которые экспортировались в Баку и Астрахань, облагались дополнительным 23% налогом.

Так была завершена русско-иранская война 1804-1813 годов. Удивительно, но сегодня крайне мало говорят о событиях тех дней, поскольку все интересует только война с Наполеоном. Но именно в результате персидской войны Россия укрепила свои позиции в Азии, ослабив тем самым положение Персии и Турции, что было крайне важно. Об это нужно помнить, даже несмотря на то, что война с Персией меркнет на фоне Отечественной войны 1812 года.

Заключение:

Для России историческое значение данной войны было крайне позитивным. По мнению современных историков, победа дала Российской Империи сразу несколько огромных преимуществ: За период войны со стороны России около 10 тысяч человек погибло. Россия усилила свое влияние на Кавказе, несмотря на большое количество жертв, но в этом регионе она нашла себе на долгие годы большую проблему в виде борьбы местных народов за независимость. Затем Россия получила дополнительный выход к Каспийскому морю, что позитивно повлияло на торговлю России, а также на ее статус в регионе.

Но, пожалуй, главный итог русско-иранской войны заключался в том, что это было первое столкновение интересов Великобритании и России, которое стало началом

«Большой игры» - крупнейшего геополитического противостояния, длившегося до начала XX века⁷, когда страны стали членами одного блока, Антанты.

⁷ F. Kazemzadeh. Iranian relations with Russia and the soviet Union, to 1921 // The Cambridge History of Iran. Vol. 7. From Nadir Shah to the Islamic Republic / Peter Avery, Gavin Hambly, Charles Melville. — NY: Cambridge University Press, 2008. — С. 339-341. — 1036 p.